

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА (НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЦИНСКИЙ РАЙОН")

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE BUDGET PROCESS (USING THE EXAMPLE OF THE TATSINSKY DISTRICT MUNICIPALITY)

КОВАЛЕНКО ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА,
Московский международный университет.

KOVALENKO ELENA VASILYEVNA,
Moscow International University.

В данной статье проанализирован бюджетный процесс на примере муниципального образования – Тацинский район. Подробно описаны этапы разработки проекта и утверждения бюджета муниципального образования. Выделены особенности его исполнения. Выделены пять методов оценки эффективности бюджетного процесса. По результатам анализа в работе предложены мероприятия по совершенствованию оценки эффективности бюджетного процесса. Отмечено, что представленные методы позволяют получить более точную оценку управления бюджетом и определить направления его совершенствования.

This article analyzes the budget process using the example of the Tatsinsky district municipality. The stages of the project development and approval of the municipal budget are described in detail. The features of its execution are highlighted. Five methods of evaluating the effectiveness of the budget process are highlighted. Based on the results of the analysis, the paper proposes measures to improve the assessment of the effectiveness of the budget process. It is noted that the presented methods make it possible to obtain a more accurate assessment of budget management and determine the directions for its improvement.

Ключевые слова: *бюджет, бюджетный процесс, государственные финансы, местный бюджет, муниципальное образование, проект.*

Key words: *budget, budget process, public finances, local budget, municipality, project.*

Местный бюджет в общетеоретическом смысле представляет собой бюджет муниципального образования. Каждое муниципальное образование в нашей стране имеет свой собственный бюджет. Органы местного самоуправления создают форму образования и расходования фонда денежных средств для обеспечения задач и функций отнесенных к предмету введения муниципального образования.

На муниципальном уровне самым важным финансовым документом в муниципальном образовании является бюджет муниципального образования, который определяет потребности, удовлетворяющие за счет бюджетных средств, а также источники и размеры прогнозируемых поступлений.

Бюджетный процесс – это совокупность действий, связанных с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета. Роль бюджетного процесса в современном

мире заключается в том, что он является основой для формирования и реализации экономической и социальной политики государства [8].

Благодаря бюджетному процессу, органы власти могут контролировать исполнение бюджета, определять приоритеты расходов и обеспечивать эффективное использование бюджетных средств. Бюджетный процесс является важным элементом экономической системы государства, и его изучение привлекает внимание многих авторов. Среди них можно выделить следующих.

М.П. Афанасьев в своем исследовании анализирует зарубежный опыт в области повышения эффективности расходования бюджетных средств, а также возможности его применения в России [2].

Л.А. Ерошкина и Е.Н. Жильцова предлагают методику оценки эффективности использования бюджетных средств на муниципальном уровне [4].

Рассмотрим бюджетный процесс на примере бюджета городского округа «Город Калининград» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов [1].

В соответствии со статьей 12 Решения выделены особенности исполнения бюджета Тащинского района.

Установить в соответствии со статьей 96 и пунктов 3 статьи 217 БК РФ, что основанием для внесения в 2024 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Тащинского района в части расходов за счет средств дорожного фонда Тащинского района является увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Тащинского района муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работы, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Установить в соответствии с частью 4 статьи 29 Решения собрания депутатов Тащинского района от 31.08.2007 № 185-СД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Тащинском районе», что основанием для внесения в 2024 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи Тащинского района являются:

1) В части неиспользованных бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Тащинского района, выделенных в порядке, установленном Администрацией района, распоряжения Администрации, предусматривающие:

- Уменьшение объема ранее выделенных бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации Тащинского района на суммы неиспользованных средств;
- Признание утратившими силу ранее принятых распоряжений Администрации Тащинского района о выделении средств из резервного фонда Администрации.

2) Получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы РФ.

Проект бюджета Тащинского района на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов с приложением необходимых документов был представлен исполнительно-распорядительным органом муниципального образования – Собранием депутатов Тащинского района в представительный орган муниципального образования – Администрацию района.

22 ноября 2023 года Проект бюджета был рассмотрен на комиссии по бюджету и муниципальной собственности Совета депутатов, по результатам проведения которой Проект бюджета был рекомендован к принятию в первом чтении и вынесен на заседание Совета депутатов. При рассмотрении Проекта бюджета 29 ноября 2023 года в первом чтении на заседании городского Совета депутатов обсуждалась его концепция, прогноз социально-экономического развития и основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района «Тащинский район».

В данной статье предлагается новый подход к оценке эффективности бюджетного процесса в муниципальных образованиях. Этот подход учитывает не только доходы и расходы

бюджета, но также дефицит бюджета, управление активами и прозрачность бюджетного процесса. Такой подход позволяет получить более полную картину эффективности бюджетного управления и выявить направления для его улучшения.

В данной научной работе выделяется пять методов оценки эффективности бюджетного процесса:

1. Метод анализа доходов является одним из основных методов финансового анализа государственных и муниципальных бюджетов. Он позволяет выявить уровень доходов, установить динамику и структуру доходов, а также оценить эффективность бюджетной политики в области доходов.

2. Метод анализа структуры расходов – данный метод позволяет выявить неэффективные расходы путем анализа структуры бюджета и расходов на реализацию бюджетных программ. Он предполагает изучение структуры расходов бюджета, идентификацию неэффективных расходов и разработку мер по их снижению [5].

3. Метод экономической оценки бюджетной устойчивости – это метод, который используется для определения финансовой устойчивости бюджетов и их потенциала противостоять финансовым рискам и неожиданным изменениям экономических условий. Метод экономической оценки бюджетной устойчивости должен соответствовать законодательным нормам, регулирующим бюджетный процесс и управление государственными финансами.

4. Метод оценки долговой нагрузки – это инструмент, который позволяет определить степень долговой нагрузки (т.е. объем общих финансовых обязательств по кредитам и займам) организации (субъекта) и ее способность выплачивать проценты и главный долг в соответствии с договором.

5. Метод оценки сбалансированности бюджетной системы заключается в измерении соответствия доходов и расходов бюджета, чтобы убедиться в его устойчивости и способности удовлетворять потребности государства без дополнительного заимствования. Метод оценки сбалансированности бюджетной системы должен учитывать законодательные нормы, регулирующие распределение бюджетных ресурсов и социальные программы [3].

Для более эффективного проведения анализа следует использовать все методы комбинированно, так как использование этих методов может дать более полную картину об эффективности бюджетного процесса. Важно учитывать специфику и особенности конкретной бюджетной системы, а также стремиться к балансу между экономической эффективностью, социальной справедливостью и достижением конкретных целей и результатов.

Таким образом, на основе анализа этих методов был разработан новый подход к оценке эффективности бюджетного процесса муниципальных образований. Этот подход основан на анализе таких показателей, как доходы, расходы, дефицит бюджета, управление активами и прозрачность бюджетного процесса. Проведенный анализ показал, что предложенные методы позволяют получить более точную оценку эффективности управления бюджетом и определить направления его совершенствования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Решение Собрания депутатов Тацинского района Ростовской области от 26.12.2023 «О бюджете Тацинского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». URL: <http://trfo.ru/index.php/finansovyj-otdel/reshenia/resheniya-o-byudzheteh>.
2. Афанасьев М.П. Повышение эффективности бюджетных расходов: опыт и проблемы // Финансы и кредит. 2018. № 39. С. 56-67.
3. Давлетов Ф.Ф. Местный бюджет как источник финансовых ресурсов муниципального образования // Общество – наука – инновации. Стерлитамак: ООО "Агентство международных исследований", 2023. С. 258-262.

4. Ерошкина Л.А., Жильцова Е.Н. Оценка эффективности использования бюджетных ресурсов в муниципальных образованиях // Проблемы управления социально-экономическими системами. 2019. № 12. С. 83-89.

5. Шишкина Е.Е. Оценка эффективности бюджетного процесса в муниципальных образованиях: сущность и инструменты анализа // Экономика и парадигма нового времени. 2023. № 4(21). С. 63-68.

© Коваленко Е.В., 2024.